

SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLAR DAXLSIZLIGIGA QARSHI QARATILGAN VIRTUAL JINOYATLAR

Rashidxo'jayev Muxriddinxo'ja Muxsinxo'ja o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Davlat boshqaruvi kafedrası xodimi

mukhriddinkhujarashidkhujaev@gmail.com

+998911704751

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10618687>

ANNOTATSIYA

Hozirgi axborot globallashuvi davrida shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligini buzish bilan bog'liq virtual jinoyatlar ko'p uchramoqda. Kiberjinoyatchilar tomonidan shaxsga doir ma'lumotlardan foydalangan holda og'ir oqibatlariga olib keluvchi jinoyatlar sodir etilmoqda. Ushbu maqolada shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligini buzishga qaratilgan kiberjinoyatlar turlari, oqibatlari va uni oldini olish chora-tadbirlari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Shaxsga doir ma'lumotlar, shaxsiy daxlsizlik, axborot xavfsizligi, virtual makon, kibertahdid, kiberxavfsizlik, ijtimoiy tarmoq.

АННОТАЦИЯ

В нынешнюю эпоху информационной глобализации обычным явлением являются виртуальные преступления, связанные с нарушением конфиденциальности личной информации. Киберпреступники совершают преступления с тяжкими последствиями, используя личную информацию. В данной статье рассматриваются виды киберпреступлений, направленных на нарушение конфиденциальности персональных данных, их последствия и меры по их предотвращению.

Ключевые слова: Личная информация, конфиденциальность, информационная безопасность, виртуальное пространство, киберугроза, кибербезопасность, социальная сеть.

ABSTARCT

In the current era of information globalization, virtual crimes related to violation of privacy of personal information are common. Cybercriminals are committing crimes with serious consequences using personal information. This article discusses the types of cybercrimes aimed at violating the privacy of personal data, their consequences, and measures to prevent it.

Key words: Personal information, privacy, information security, virtual space, cyber threat, cyber security, social network.

Bugungi kunda insonlarning axborot kommunikatsiya tarmoqlaridan keng foydalanishi natijasida ularning shaxsga doir ma'lumotlarining xavfsizligini

ta'minlash murakkab masala bo'lib qolmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda yoki turli web sahifalarda insonlarning shaxsiy ma'lumotlaridan yashirincha foydalanish, ularni o'g'irlash yoki sohtalashtirish holatlari ko'p qayd etilmoqda. Virtual makonda shaxslarning shaxsiy ma'lumotlarini turli yo'llar bilan qo'lga kiritayotgan kiberjinoyatchilar tomonidan shaxslarning shaxsiy hayot daxlsizligi va moliyaviy erkinligiga katta xavf solmoqda.

Shaxsga doir ma'lumotlar daxlsizligini ta'minlash eng avvalo shaxsga doir ma'lumotlar qanday ma'lumotlar ekanligini bilib olishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonuniga muvofiq muayyan jismoniy shaxsga taalluqli bo'lgan yoki uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan, elektron tarzda, qog'ozda va (yoki) boshqa moddiy jismda qayd etilgan axborotlar shaxsga doir ma'lumotlar ekanligi qayd etilgan. Ushbu qonunga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi shaxsga doir ma'lumotlar sohasidagi vakolatli davlat organi hisoblanadi[1]. Shuningdek Konstitutsiyamizning 31-moddasida har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo'lish, o'z sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga egaligi kabi qoidalar belgilab qo'yilgan[2].

O'zbekistonda shaxsga doir ma'lumotlar sohasidagi munosabatlar O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida" 2019-yil 2-iyuldagi O'RQ-547-son Qonuni bilan tartibga solinadi. Shu sababli ushbu qonun hamda mazkur qonun asosida qabul qilingan qonun hujjatlarida nazarda tutilgan qoidalar buzilgan taqdirda Jinoyat kodeksining 141-2-moddasida nazarda tutilgan javobgarlik kelib chiqadi. Shuningdek bir qator xorijiy davlatlar jinoyat kodekslarida xususan, Latviya jinoyat qonunining 281-moddasida, Turkmaniston jinoyat kodeksining 146-moddasida, Litva jinoyat kodeksining 167-moddasida, Qozog'iston jinoyat kodeksining 147-moddasi 3-qismida, Qirg'iziston jinoyat kodeksining 186-moddasida, Ukraina jinoyat kodeksining 182-moddasida shaxsga doir qonun hujjatlarini buzganlik uchun, Belorussiya jinoyat kodeksining 376-moddasida shaxsga doir ma'lumotlarni maxsus texnik vositalar orqali egallab olganlik uchun, 179-moddasi 2-qismida boshqa shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayot to'g'risidagi ma'lumotni uning roziligisiz bemalol olishga mo'ljallangan maxsus texnik vositalardan foydalangan holda noqonuniy to'plaganlik yoki tarqatganlik, Slovakiya jinoyat kodeksining 376-moddasida audio, video yozuvlar va kompyuter axborotining oshkor etilishi uchun, Tojikiston jinoyat kodeksining 144-moddasida bironing shaxsiy yoki oilaviy siri to'g'risidagi ma'lumotni uning

roziligisiz noqonuniy to'plash yoki tarqatish yoki ommaviy axborot vositalarida nutqda, ishda, ommaviy axborot vositalarida yoki internetda, agar bu xatti-harakatlar xudbinlik yoki boshqa shaxsiy manfaatlarni ko'zlab sodir etilgan bo'lsa va bunday ma'lumotlarni tarqatgan bo'lsa. Fuqaroning huquqlari va qonuniy manfaatlariga zarar etkazish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan[3].

Yuqoridagi xorijiy davlatlarning jinoyat kodekslarida mazkur jinoyat uchun javobgarlik belgilab qo'yilganligi ham ushbu jinoyatning oldini olish va mazkur jinoyatga jazo tayinlash mexanizmini takomillashtirish lozim ekanligini ko'rsatadi. Umuman olganda virtual tarmoqlarda shaxsga doir ma'lumotlarni yo'q qilishga, o'zgartirishga, shuningdek ushbu ma'lumotlardan g'arazli niyatlarda foydalanishlik hajmi ortganiga asosiy sabablardan biri bu shaxslarning o'z ma'lumotlarini ijtimoiy tarmoqlarda, virtual axborot makonida yetarlicha himoya qilish usullarini bilmasliklari va buni oqibati qay darajada xavfli ekanligini anglamasligi yoki bunga loqaydligidan kelib chiqmoqda. Insonlar ko'p holatlarda ijtimoiy tarmoqlarida o'zining shaxsiy suratlari, ma'lumotlarini ochiq oydin hamma ko'ra oladigan holatda joylaydi, natijada ularning ma'lumotlaridan turli maqsadlarda hakerlar tomonidan qo'llanilishi mumkin.

Hozirda IT texnologiyasining yanada rivojlanishi natijasida virtual makondagi jinoyatlarni yanada rivojlantirib bundan ham murakkab bosqichga ko'tarayotgan sun'iy intellekt texnologiyasi hisoblanadi. Sun'iy intellektning rivojlanib borishi natijasida bugungi kunda virtual jinoyatlarning xususiyati tubdan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa bu shaxsga doir ma'lumotlarni sun'iy intellekt orqali jinoyat sodir etishda foydalanish holati ushbu jinoyatni aniqlash, oldini olishni tobora murakkablashtirib yubormoqda. Birgina videolarda yuz yoki tanani manipulyasiya qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanadigan "Deepfakes" jinoyati so'nggi yillarda tobora keng tarqalmoqda. Ushbu turdagi jinoyat shaxslarni suratlaridan foydalangan holda suratlarni sun'iy intellekt orqali harakatga keltirib turli videotasvirlar (asosan pornografik xususiyatga ega bo'lgan) yaratib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan tahdid qilish yoki tarqatib shaxsni jamiyatdagi o'bro'si va mavqeiga jiddiy zarar yetkazishni o'z ichiga oladi. Hozirda ushbu jinoyat turi AQShda keng tarqalib ulgurgan va bir qancha mashhur shaxslarni ham o'z qurboniga aylantirgan. Afsuski, hozirda Qo'shma Shtatlarda ham deepfake toifasiga kiruvchi tasvirlarni yaratish va nashr etishni tartibga soluvchi federal qonunlar mavjud emas. Ayniqsa, ayollar bunday soxta videolarning qurboni bo'lishmoqda[4].

Jahon internet manbalariga ko'ra sun'iy intellekt shaxsni tasdiqlash uchun foydalaniladigan soxta hujjatlar va fotosuratlarni yaratishga muvaffaq bo'lganligini ta'kidlashmoqda. Unga ko'ra Reddit foydalanuvchisi Stable Diffusion neyrotarmog'ida haqiqiydan ajratib bo'lmaydigan shaxsni tasdiqlovchi hujjatni ushlab turgan qiz suratini generasiya qila olganligi va haqiqiydan deyarli farqlab bo'lmaydigan shaxsni tasdiqlovchi hujjatni yaratganligini aytilmoqda. Bu Redditda qiziqish va muhokamalarga sabab bo'ldi, ko'pchilik yaratilgan fotosuratlarining sifati va realligidan hayratda qoldi. Ba'zilar, shuningdek, firibgarlik va shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash uchun bunday texnologiyadan suiiste'mol qilinishi mumkinligi haqida tashvish bildirishgan. Albatta sun'iy intellekt taraqqiyoti insonlarning hayotida ilmiy jihatdan yuksalishiga olib kelishi tabiiy holat, ammo boshqa tomondan uni g'arazli niyatlarda foydalanuvchi shaxslarning mavjudligi barchani birdek havotirga soladi.

Butun dunyoda 2007-yildan buyon har yili 28-yanvar - Xalqaro shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish kuni (Data Protection Day) sifatida nishonlanadi. Ayrim mamlakatlarda u "Maxfiylik kuni" (Data Privacy Day) degan nom bilan ham bayram qilinadi. Ushbu sana Internet tarmog'idan foydalanuvchilar bu boradagi odob-axloq qoidalariga amal qilishlari virtual va real hayot xavfsizligini ta'minlashga ko'maklashishini unutmashliklari uchun ta'sis etilgan. Ayni kuni nishonlash to'g'risidagi qaror Yevropa Kengashining Vazirlar qo'mitasi tomonidan 2006 yil 26 aprelda qabul qilingan. Binobarin, u Yevropa Kengashining Shaxslarni shaxsga doir ma'lumotlariga avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishi munosabati bilan himoya qilish to'g'risidagi konvensiyasi qabul qilingan 1981-yil 28-yanvar kuniga muvofiq ravishda tanlangan[5]. Ushbu holatga xalqaro tus berilganligi ham xalqaro miqyosda shaxsga doir ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etishini bildiradi. Shaxsga doir ma'lumotlarni huquqiy himoya qilish bugungi kunda inson huquqlarini himoya qilish holati bilan bevosita bog'liq hisoblanadi.

Bugungi kunda shaxsga doir ma'lumotlar muhofazasiga qaratilgan bir qancha xalqaro hujjatlarni ham bunmga misol keltirishimiz mumkin. Bunday hujjatlar sirasiga quyidagilarni misol qila olamiz:

- "Shaxsiy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan holda qayta ishlashda jismoniy shaxslarni himoya qilish to'g'risida"gi Yevropa Konvensiyasi;
- Yevropa Hamjamiyati tomonidan qabul qilingan "Ma'lumotlar himoyasi to'g'risida"gi Direktiva;

•Yevropa Kengashiga a'zo davlatlar Vazirlar Qo'mitasi tomonidan qabul qilingan "Internetda xususiy hayot daxlsizligini himoya qilish bo'yicha tavsiyalar";

•Germaniyada "Fuqaroni boshqa fuqarodan himoya qilish to'g'risida" va "O'zi to'g'risidagi axborotlarni tasarruf etish to'g'risida"gi qonunlar.

Ko'pgina davlatlar nafaqat axborot tizimiga, balki shaxsiy ma'lumotlarning muhofazasi bilan bog'liq boshqa mamlakatlarga tegishli umumiy va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha huquqiy asoslar yaratgan. Statistika nazar solsak, hozirga qadar rivojlangan 194 ta davlatlardan 137 tasida ma'lumotlar va shaxsiy daxlsizlik huquqini himoya qilish bo'yicha qonunlar ishlab chiqqan. Osiyo va Afrika davlatlarining 57 foizida bunday qonunlar qabul qilingan. Hozirda ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha yetakchi mintaqalardan biri Yevropa mintaqasi hisoblanadi. Yevropada shaxsiy ma'lumotlarga oid qonunlarning qabul qilinishi har bir Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar fuqarosining axborot huquqining buzilishidan himoya qiladi. AQSh mamlakatiga nazar solsak, unda umumiy himoya belgilangan federal qonunlar va ba'zi shtatlarning alohida qonunlarini misol qilishimiz mumkin. Braziliyada bugunga qadar 40 dan ziyod ommaviy va shaxsiy ma'lumotlarga doir hujjatlar ishlab chiqilgan. 2020 – yilda Xitoyda Butunxitoy xalq vakillari kongressi tomonidan "Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida"gi qonun loyihasi e'lon qilindi va bu loyiha keng qamrovli ma'lumotlarni boshqarish platformasini ishlab chiqishda muhim turtki bo'ldi. Shular bilan bir qatorda, Rossiya Federatsiyasi tomonidan shaxsiy axborotlarning huquqiy himoyasiga qaratilgan ishlarning samaradorligi bu boradagi e'tiborning kuchayganidan dalolat beradi[6].

Raqamli texnologiyalar rivojlangan bir davrda yashar ekanmiz, shaxsga doir ma'lumotlarni muhofaza qilish borgan sari muhim ahamiyat kasb etib borayotganini yuqorida guvohi bo'ldik. Chunki huquq va manfaatlarni himoya qilish kishilarning eng muhim huquqlaridan bo'lgan shaxsning daxlsizligini turli axborot xujumlaridan asrashda ko'proq ko'rinadi. Shaxsga doir ma'lumotlar muhofazasiga qaratilgan virtual kiberjinoyatlarni oldini olish uchun albatta bu boradagi yangi munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlar ishlab chiqilishi va jazo tizimi takomillashtirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonuni. 02.07.2019 yildagi O'RQ-547-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

3. A.Anorboyev “Kiberjinoiyatlarning jinoiy-huquqiy jihatlari” dissertatsiya. Toshkent-2020. 49-50-betlar.
4. www.civil.uz
5. “Kuch-adolatda” gazetasi 2023-yil 27-yanvar 4-son axborotnomasi. Toshkent-2023.

